

Политика государственного протекционизма в странах с различным уровнем экономического развития

Елсуков М. Ю.^{1*}, Барсболд Б.¹

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; elsukovmy@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются проблемы формирования современной модели экономического развития государства. Дана характеристика содержания протекционизма как модели государственного регулирования экономики. Рассмотрены истоки зарождения протекционизма. Рассматривается опыт применения протекционистских мер в Великобритании, Германии, США и России. Анализируются обоснования применения протекционистских решений Ф. Листа, А. Гамильтона, Г. Ч. Кэри, С. Ю. Витте. Продемонстрированы особенности государственного протекционизма в странах с развитой и развивающейся экономикой. Усиление протекционизма в поведении современных государств объясняется различными причинами. Разнообразие целей, задач и методов реализации государственной политики является причиной возникновения различных форм протекционизма. Протекционистское вмешательство рассматривается как временная мера, так как в долгосрочной перспективе лишает экономику потенциала саморазвития, ведет к снижению конкурентоспособности, сказывается на ценообразовании и уровне жизни населения. Одной из причин распространения протекционизма называется политика транснациональных корпораций. Они стремятся сохранить завоеванное ими положение в мировой экономике, в том числе, используя меры протекционизма. На выбор протекционистской модели экономического роста в странах с развивающейся экономикой в настоящее время наибольшее влияние оказывают тенденции развития мировой экономики. Эти тенденции не позволяют развивающимся странам опираться на сырьевые модели экономического роста. Современный протекционизм может рассматриваться как определенная парадигма экономического развития. Главная особенность современного протекционизма (неопротекционизма) и его отличие от классического протекционизма заключается не столько в применении мер защиты отечественного производителя, сколько в защите рынка, состояние которого оценивает потребитель. Протекционизм в современных условиях продолжает оставаться значимым, так как национальная экономика будет развиваться быстрее и эффективнее адаптироваться к глобальной экономике при разумном использовании инструментов защиты национальных интересов.

Ключевые слова: протекционизм, экономика, национальные интересы, экономический рост, производство, рыночные отношения

Policy of State Protectionism in Countries with Various Level of Economic Development

Elsukov M. Yu.^{a*}, Barsbold B.^a

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation; elsukovmy@mail.ru

ABSTRACT

The article deals with the problems of forming a modern model of the state's economic development. The characteristic of the content of protectionism as a model of state regulation of the economy is given. The origins of protectionism are considered. The experience of protectionist measures in Great Britain, Germany, the USA and Russia is considered. The rationale for applying the protectionist decisions of F. List, A. Hamilton, H. C. Carey, S. Witte is

analyzed. The features of state protectionism in countries with developed and developing economies are demonstrated. The strengthening of protectionism in the behavior of modern states is due to various reasons. Various forms of protectionism appear because of the variety of public police tasks, methods and implementation. Protectionist intervention is seen as a temporary measure, as in the long term it deprives the economy of the potential for self-development, leads to a decrease in competitiveness, affects pricing and living standards of the population. One of the reasons for the spread of protectionism is the policy of transnational corporations. They seek to preserve the position they have won in the world economy, including through measures of protectionism. The choice of the protectionist model of economic growth in emerging economies is currently most influenced by the development trends of the world economy. These trends do not allow developing countries to rely on commodity models of economic growth. Modern protectionism can be considered as a definite paradigm of economic development. The main feature of modern protectionism (neoprotectionism) and its difference from classical protectionism consists not so much in the application of measures to protect the domestic producer, but rather in protecting the market, the state of which the consumer estimates. Protection in modern conditions continues to be significant, because the national economy will develop faster and more efficiently to adapt to the global economy with reasonable use of instruments for protecting national interests.

Keywords: protectionism, economy, national interests, economic growth, production, market relations

Введение

Предпосылкой возникновения новых концепций в экономической теории является появление таких вопросов обустройства экономики, общественных институтов и государственного регулирования социально-экономических процессов, которые не встречались ранее и требуют новых решений. В череде многих одной из первых экономических теорий исследователи справедливо называют теорию меркантилизма. В основе этой теории заложены принципы активного участия органов власти в регулировании экономических процессов, активного продвижения национальных интересов, в том числе — путем поддержки отечественных производителей и их защиты от зарубежных конкурентов. В общей теории экономики такой подход к организации государственного регулирования получил название «протекционизм».

В настоящее время протекционизм становится все более популярным. И тому, следует признать, есть объективные предпосылки. Действительно, в условиях трансформации мировой экономики, меняющихся правил игры на мировом рынке, усиливающейся международной конкуренции повышенного внимания требуют вопросы защиты национальных интересов. Таким образом, с точки зрения государственного регулирования экономики, в настоящее время существует необходимость формирования разветвленной и дифференцированной системы мер органов государственной власти, которые предусматривают формирование и реализацию стратегических интересов, долгосрочной государственной политики в сфере социально-экономического развития [6, с. 40].

Можно утверждать, что в периоды трансформации мировой экономической системы, возникновения новых факторов развития экономики идеи меркантилистов и протекционизм приобретают популярность и притягивают к себе внимание. Протекционизм отражает стремление органов власти защитить внутренний рынок страны от дестабилизирующего внешнего вмешательства. Так, появление на мировом рынке более успешных с экономической точки зрения моделей формирования добавленной стоимости, предоставляет отдельным государствам конкурентные преимущества. В странах, не располагающих этими возможностями, возникает стремление защитить свой рынок от конкуренции через систему ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер [10, с. 86].

Помимо разнообразия причин возникновения конкурентных преимуществ (военное могущество, передовые технологии и инновации, расширение рынков сбыта и пр.), существуют национальные особенности реализации политики протекционизма. Так, одни и те же решения по защите рынка от нежелательных внешних воздействий могут привести к различным последствиям в разных странах. С учетом вышеизложенного рассмотрим опыт развития теории меркантилизма и государственного протекционизма, накопленный за время развития экономического знания.

Зарождение и развитие идей протекционизма

Начало зарождения протекционизма отмечается в XV в. в отдельных странах Европы, прежде всего в Англии и Нидерландах [3, с. 174]. Речь идет о периоде господства аграрной экономики. В этот период промышленное производство пока еще не стало движущим фактором развития мировой экономики. Под политикой протекционизма в этот период понимается целенаправленная деятельность органов власти по продвижению своих национальных интересов, опираясь на наиболее перспективные механизмы экономического развития. Так, в XV в. в Великобритании принимаются законы, которые обеспечивают государственное покровительство национальному кораблестроению и мореплаванию. Идет активное развитие торгового флота. Законами 1559 и 1563 гг. каботаж превращается в привилегию английских кораблей. Согласно навигационному акту Кромвеля, дополненному в 1660 и 1665 гг., пошлина на ввозимые иностранными кораблями зарубежные товары увеличилась практически вдвое. Таким образом, была реализована политика протекционизма в Англии, что обусловило ее успехи и лидерство в мировой экономике на несколько столетий [9].

По мнению Э. Мэддисона, в течение трех столетий с 1500 г., в результате протекционистских мер, среднегодовой темп роста ВВП Великобритании находился на уровне 0,80% и превышал аналогичные показатели Нидерландов (0,56%) и Франции (0,37%) [5, с. 572]. Эффективность протекционизма к восемнадцатому веку признавалась всеми ведущими европейскими государствами. В каждой стране применялись свои подходы к продвижению национальных интересов, усиливалась международная конкуренция, создавались условия для возникновения межгосударственных конфликтов, переделов рынка, применения военной силы.

Смена приоритетов во внешней торговле произошла вместе с развитием промышленного производства, распространением идей, известных под общим названием «классической экономической теории». Эти трансформации происходят в XIX в. и связаны с распространением идей свободы торговли — «фритредерства». Основоположником новой концепции справедливо считают Адама Смита. Приверженцы протекционизма критиковали теорию свободной торговли, считали, что она отражает протекционистскую политику Великобритании, в которой произошел промышленный переворот и вывел страну на лидирующие позиции в производстве промышленных товаров.

По мнению С. Ю. Витте, Великобритания «создала и столь ревностно начала проповедовать теорию свободы обмена, обморочившую одно время всю Европу» [12]. Действительно, те страны, с которыми Англия устанавливала «фритредерство», в результате получали дешевые английские товары, но теряли возможности для развития собственного производства, теряя предпосылки для собственного развития. Примером являются последствия метуэнского договора 1703 г. для Португалии и азиентского трактата 1713 г. для Испании. Утверждение принципа *laissezfaire* (естественной свободы), а именно превосходства государства с развитой промышленностью над другими странами, было выгодно для Англии и являлось ущербным для стран, которые поставили целью развитие собственной экономики. Очевидно, что примеры

Испании и Португалии лишний раз напоминали о необходимости защиты национальных интересов, тем самым реконструируя идеи протекционизма. В экономической теории XIX в. одним из наиболее значимых для экономической теории является противостояние протекционизма и фритредерства.

После наполеоновских войн произошло упразднение многих таможенных пошлин, была введена свободная торговля, что было необходимо для восстановления экономики Европы. Вместе с тем идеи А. Смита получили не только известность, но и практическое применение в разных европейских странах. Так, в Пруссии к середине девятнадцатого века в городах, особенно на севере, возникли фритредерские союзы, которые, по сути, противостояли политике протекционизма. Несколько десятилетий фритредерство выступало как выражение общественного мнения Германии. Вместе с тем дешевые зарубежные товары не предоставляли должных возможностей для развития собственного производства. В 60-е годы XIX в. с приходом к власти Отто фон Бисмарка было создано единое Германское государство. Политика Бисмарка была построена на принципах протекционизма. В результате немецкая экономика стала ведущей в базовых отраслях экономики, генератором инноваций для мировой экономики.

В это время происходит совершенствование теории меркантилизма и идей протекционизма. Следует отметить труды немецкого экономиста Ф. Листа (1789–1846). Основной его работой можно назвать труд «Национальная система политической экономии» (1841). В этой работе были даны критические замечания к теории Смита-Рикардо [11, с. 20]. По мнению Ф. Листа, в основе классической экономической теории заложены космополитические идеи абсолютной свободы международной торговли, универсального союза всех стран. Идеи сами по себе неплохи, но достижение цели построения общества, в котором они будут полноценным образом реализовываться, представляется возможным только в очень отдаленной перспективе. В условиях же объективной реальности, по мнению Ф. Листа, необходимо сосредоточить внимание на национальных интересах.

Для этого все государства должны первоочередное внимание сосредоточить на развитии своих производительных сил, формировать национальную экономическую систему. В основе этой системы заложены принципы защиты национальной промышленности и политика «разумного протекционизма», под которым Ф. Лист понимал систему, в которой существуют защитные барьеры от внешней экспансии, сохраняются стимулы к развитию, предоставлены условия для внутренней конкуренции, а внутренние производители не располагают монопольным положением на рынке. В процессе формирования системы разумного протекционизма государства проходят определенные ступени развития: 1) охота и собирательство; 2) кочевое скотоводство; 3) земледельческий период; 4) агрокультурный и мануфактурный период; 5) период агрокультуры, мануфактуры и торговли.

Великобритания, по мнению Ф. Листа, была единственной страной, которая к середине XIX в. находилась на пятой стадии экономического развития. США, Франция и Германия были им отнесены к четвертой, а Испания и Португалия — к третьей. Российская империя в понимании Ф. Листа находилась между третьей и четвертой стадиями экономического развития.

Концепция свободной торговли, по мнению Ф. Листа, отсекает от перспектив развития те государства, которые менее развиты в промышленном плане. Концепция свободной торговли отводит им второстепенную роль государств, постоянно догоняющих и хронически отстающих в экономическом развитии. Такое положение дел не может устраивать большую часть мирового сообщества, и неизбежно будет инициировать проведение активной государственной политики, защиты национальных интересов, индустриализации, путем целенаправленной реализации проектов развития экономики и промышленности.

Таким образом, по мнению Ф. Листа, без активного вмешательства государства невозможно достижение перспективных целей развития. Политика протекционизма не является идеальной, и ее реализация на практике требует решения многих частных вопросов. Более того, по его мнению, на отдельных стадиях экономического развития могут принести пользу различные подходы, связанные, в том числе, с применением мер свободной торговли. Однако подлинное развитие национальной экономики, по мнению Ф. Листа, возможно только на основе протекционизма.

На стадии становления государственности в США политика протекционизма занимала определяющую роль. После англо-американской войны 1812–1814 гг., в 1816 г. в США был принят таможенный тариф, ограждающий промышленность страны от иностранной конкуренции. Актом протекционистской политики, бесспорно, является доктрина Монро (1823 г.). Этим документом провозглашался принцип взаимного невмешательства США и Европы в дела Старого Света для США и Американского континента для стран Европы. Устанавливался принцип внешней политики, в соответствии с которым США рассматривали как угрозу своей национальной безопасности любые попытки дальнейшей колонизации американского континента странами Старого Света.

Рядом принятых решений США устанавливали приоритеты развития национальной экономики и промышленности, экспансии капитала США в пределах американского континента без конкуренции со стороны европейских государств. Основоположителем идей американского протекционизма является Александр Гамильтон. Первый министр финансов США был не согласен с Т. Джефферсоном и А. Смитом в том, что США должны оставаться сырьевым придатком ведущих стран и мировой экономики.

А. Гамильтоном были повышены тарифы на импорт промышленной продукции, основан полугосударственный Банк Америки. Одна из его самых знаменитых работ — «Доклад на Тему Промышленных товаров» (1791 г.). С точки зрения А. Гамильтона, неразвитым странам (например, США) необходимо охранять от иностранной конкуренции свою промышленность и оберегать до тех пор, пока она не сможет на равных конкурировать с зарубежными контрагентами. Поддержка производств на стадии зарождения происходила и ранее, но А. Гамильтоном этим отраслям было дано название «зарождающиеся отрасли», была предложена система мер защиты и поддержки, касающаяся тарифной политики, внешнеэкономической деятельности, финансовой помощи, ограничений на ввоз товаров, стандартизации продукции и пр. Тезисы А. Гамильтона о «зарождающихся отраслях» инициировали создание программ экономического развития в других государствах.

Политика свободной торговли подвергалась критике со стороны других американских исследователей. Примером можно назвать работу «Принципы социального государства» Генри Чарльза Кэрри (1793–1879). Он считал, что фритредерство выгодно ограниченному кругу стран, которые имеют возможность производства дешевой продукции. Для остальных стран свободная торговля является препятствием для экономического роста. Политика невмешательства государства в международные отношения предоставляет возможности обеспечения экономической независимости национальной экономики [4]. Протекционизм способствует эффективной территориальной организации производства, лучшему обеспечению рынков сбыта, уменьшению затрат на перевозку.

В России еще в XVII в. вместе с появлением первых частных промышленных предприятий предпринимались меры по защите отечественных предпринимателей (купцов) от внешней конкуренции. В Торговом уставе от 1653 г. для предпринимательства иностранцев устанавливались более высокие пошлины, вводились ограничения по ввозу и распространению товаров. Схожие меры проводились Петром I, Александром I, другими императорами. Особое место в практике российского

протекционизма принадлежит Сергею Юльевичу Витте (1849–1915), в разные годы министру транспорта и финансов Российской империи. Его «русская национальная доктрина» представляла собой, по сути, план модернизации российской экономики. В этой доктрине нашли применение взгляды Ф. Листа, которые были дополнены наработками министра финансов А. И. Вышнеградского. Именно А. И. Вышнеградским, по мнению С. Ю. Витте, были заложены основы политического курса на защиту российской промышленности, примером чего является введение протекционистских и систематических таможенных тарифов [11, с. 60].

Основные идеи протекционизма С. Ю. Витте были сформулированы в 1893 г. в виде программы развития промышленности и торговли. Чрезмерная зависимость российской экономики от экспорта сырья, слабые в технологическом отношении обрабатывающие производства требовали, по мнению С. Ю. Витте, защиты зарождающейся промышленности России от открытой конкуренции с продукцией западных стран, имевших более сильные позиции в экономическом, техническом, организационном и общественном отношениях.

Так же, как и Ф. Лист, С. Ю. Витте отдавал отчет об ограниченности протекционистской политики, придавал значение таможенным барьерам в качестве временного необходимого шага. По мере укрепления отечественного производства появляются возможности для либерализации торговой и экономической политики. С. Ю. Витте учитывал примеры негативных последствий протекционной политики, примеры присутствия на рынке более дорогой и менее качественной отечественной продукции в сопоставлении с зарубежными аналогами, а также негативного влияния такой ситуации на динамику развития отдельных отраслей народного хозяйства.

Взвешенная экономическая политика позволила в начале XX в. не только защитить отечественного производителя, но и привлечь в Россию зарубежные инвестиции и технологии, придать импульс социально-экономическому развитию Российского государства.

Советский период развития с точки зрения экономической политики носил в большей степени характер вынужденного протекционизма. Обособленное развитие советской экономики, директивное планирование и консолидация финансово-экономических ресурсов в руках органов власти создавали условия для постановки и решения практически любых задач. Однако экономика, развивающаяся в отрыве от общих мировых экономических тенденций, потеряла конкурентоспособность [11, с. 103]. Это свидетельствует как о существенных возможностях, так и об ограничениях политики протекционизма в системе государственного регулирования экономики.

Особенности государственного протекционизма в странах с развитой и развивающейся экономикой

В настоящее время понятие протекционизм трактуется по-разному. В широком понимании это система мер органов власти, ориентированная на защиту долгосрочных стратегических государственных интересов в экономической сфере.

Современная экономика для развитых государств предлагает перспективы развития за счет углубления специализации, закрепления имеющихся позиций в международном разделении труда. Решение этого набора задач возможно в рамках модели открытой экономики. Вместе с тем эта модель предполагает возникновение зависимости страны от внешних условий, что делает уязвимыми позиции государства в постановке и решении стратегических государственных интересов. В этой связи вопросы обеспечения экономической безопасности требуют от стран с развитой рыночной экономикой сочетания различных инструментов государственного регулирования, в которых значимое место занимают меры протекционистского содержания.

Государственный протекционизм стран с развитой рыночной экономикой обусловлен необходимостью обеспечения стратегической безопасности от внешних угроз. Органы государственной власти выступают в качестве защитника национальных интересов, что сказывается как на внешней, так и на внутренней экономической политике. Интересы обеспечения суверенитета государства определяют набор мер и ограничений в хозяйственной деятельности. Таким образом, меры протекционизма современного государства с развитой рыночной экономикой в единой системе предусматривают защиту отечественного производителя и формирование условий для воспроизводства и сохранения конкурентоспособности и, тем самым, укрепления положения государства в мировой экономике.

Разнообразие целей, задач и методов реализации современного протекционизма привело к возникновению различных его форм (рис. 1), среди которых можно назвать: селективный протекционизм, предполагающий защиту определенного вида продукции от нежелательного воздействия со стороны определенного государства; отраслевой протекционизм, предусматривающий защиту предприятий определенной отрасли промышленности или сельского хозяйства, как правило, от внешних воздействий со стороны мирового рынка в целом, или от определенных групп стран, проводящих согласованную целенаправленную внешнюю политику; коллективный протекционизм, реализующийся путем формирования группы государств, противостоящих аналогичным группам стран по определенным товарным или отраслевым позициям; скрытый протекционизм, который связан с формированием лучших условий хозяйствования для работы на территории государства, чем приняты в других странах.

Протекционистская политика предполагает использование таможенно-тарифных методов и установление нетарифных ограничений. Эти меры позволяют экспортерам поставить на мировой рынок максимально возможное количество продукции и, ограничивая импорт, пригласить на национальный рынок не товары, а технологии. Меры государственного протекционизма ориентированы на снижение интереса к импортируемой продукции, главным образом за счет увеличения ее цены. В то же время, меры современного протекционизма предполагают максимальное привлечение на территорию государства передовых инновационных разработок, создание в пределах национальной экономики условий для реализации передовых технических решений. В табл. 1 представлена классификация основных тарифных и нетарифных инструментов торговой политики, реализующихся в рамках протекционизма.

Рис. 1. Формы протекционизма
Fig. 1. Protectionism forms

Классификация инструментов торговой политики [7]

Table 1. Classification of trade policy instruments

Методы		Инструмент торговой политики	Регулируют преимущественно	
Тарифные		Таможенные пошлины Тарифная квота	—	импорт импорт
Нетарифные	количественные	Квотирование Лицензирование Добровольные ограничения	экспорт экспорт	импорт импорт
	скрытые	Государственные закупки Требования к содержанию местных компонентов Технические барьеры Налоги и сборы	—	импорт импорт импорт импорт
	финансовые	Субсидии экспорта Кредитование экспорта Демпинг	экспорт экспорт экспорт	

Эффективность применения мер государственного протекционизма определяется гибкостью государственной экономической политики. Из сказанного ранее следует, что полное отрицание международной конкуренции и изолированное развитие государства лишает экономику стратегических перспектив. В то же время, полностью полагаться на законы свободной торговли будет ошибкой, так как практика международной торговли предлагает немало примеров отступления от принятых договоренностей и некорректного проведения внешней политики государств, занимающих ведущие места в мировой экономике.

Усиление протекционизма в поведении современных государств в настоящее время может быть обусловлено рядом причин, среди которых можно назвать основные [8].

1. Низкий уровень конкурентоспособности национальной экономики по причине неравномерного характера экономического развития. Возникающее отставание может распространяться на отдельные товары и отрасли экономики, вызвано появлением новых товаров в условиях неуклонно возрастающей международной конкуренции. В этих условиях органы государственной власти применяют меры защиты на период трансформации отстающих сегментов экономики, проведения преобразований, нацеленных на восстановление конкурентоспособности.
2. Появление новых отраслей экономики и формирование новых рынков. Защитные меры ориентированы на создание условий в тех отраслях, в которых отсутствуют сложившиеся отношения между государствами. Меры протекционизма распространяются на виды деятельности, которые ориентированы на производство товаров, не имеющих аналогов на рынке, ценность которых определяется в первую очередь найденными техническими решениями.
3. Ухудшение конъюнктуры по причине циклического развития. Кризисы мировой экономики, спады потребления и производства требуют оперативного вмешательства органов власти, целью которого является не приобретение дополнительных конкурентных преимуществ, а преодоление негативных тенденций и создание условий для выхода из кризиса.
4. Изменение платежного баланса и его критическое состояние для отдельных продуктов, стратегически важных для обеспечения безопасности государства.

5. Недобросовестная конкуренция на мировом рынке. Демпинг, политическое давление на партнеров, субсидирование конкурентов — вот неполный перечень явлений, характерных для современной международной торговли. В этих условиях меры протекционизма применяются с целью восстановления условий конкуренции и справедливых отношений на мировом рынке.

Представленные выше причины проявления протекционизма связаны с восстановлением работы рыночных механизмов хозяйствования в условиях нестабильного развития мировой экономики и конъюнктуры. Речь не идет о применении мер защиты рынков для получения дополнительных конкурентных преимуществ. Для современного протекционизма является характерным использование его не как постоянно действующего набора воздействий на экономическое развитие, а как мер оперативного вмешательства для восстановления баланса и обеспечения поступательного устойчивого развития экономики. В стратегической перспективе фундаментом экономического развития являются: опора на собственные ресурсы, эффективное их использование, реализация возможностей предпринимательской инициативы и др. Меры протекционизма в современной экономике имеют действительно положительный эффект только в масштабах краткосрочной перспективы.

В этой связи необходимо обратить внимание на сложности, которые возникают в период отмены мер протекционистского содержания. Необходимость их отмены в условиях отсутствия угроз очевидна, но для принятия такого решения должна быть политическая воля и поддержка органов власти со стороны общества, разделяющего принципы развития и движущих сил рыночной экономики. В противном случае протекционистское вмешательство лишает экономику потенциала саморазвития, ведет к снижению конкурентоспособности, негативно сказывается на ценообразовании и уровне жизни населения.

Современные исследователи отмечают, что одной из существенных угроз мировой экономике и динамике социально-экономического развития является внедрение принципов протекционизма в механизмы функционирования транснациональных компаний. Для современной международной торговли становится характерным, что конкуренция между крупными игроками на мировом рынке постепенно внедряет в практику взаимодействия меры протекционизма, которые реализуются отдельными государствами, ориентируясь на ограниченное количество игроков мирового рынка, продвигая далеко не всегда передовые технические решения, препятствуя технологическому развитию [2]. Политика крупных транснациональных корпораций постепенно консервирует завоеванное ими положение в мировой экономике, используя меры протекционизма, не предоставляя возможности для поступательного развития общества.

Для государств с развивающейся экономикой условия экономического роста крайне специфичны. Речь идет о государствах, зависящих от положения дел на мировом рынке, деятельности зарубежных инвесторов и политики международных финансовых институтов. Развивающиеся страны располагают ограниченным набором инструментов государственного регулирования и зачастую должны делать выбор между возможностями самостоятельного принятия решений о постановке и достижении стратегических ориентиров развития и сохранением суверенитета. Принятие решений, направленных на поддержку и создание комфортных условий для работы ограниченного количества зарубежных партнеров, предоставляет доступ к финансовым ресурсам для решения вопросов социально-экономического развития в краткосрочной перспективе. Однако в дальнейшем, находясь в зависимости от поведения ограниченного количества зарубежных партнеров, органы государственной власти оказываются вынуждены принимать решения, которые могут устраивать зарубежных партнеров, но идти вразрез с перспективами собственного социально-экономического развития.

Применение мер государственного протекционизма в странах с развивающейся рыночной экономикой должно учитывать современные тенденции развития экономики. На наш взгляд, на выбор протекционистской модели экономического роста в странах с развивающейся экономикой в настоящее время наибольшее влияние оказывают те тенденции развития мировой экономики, которые не позволяют развивающимся странам опираться на сырьевые модели экономического роста. В их числе:

- 1) увеличение доли сферы услуг в общем объеме производства;
- 2) увеличение объемов торговли высокотехнологическими продуктами;
- 3) развитие виртуальной экономики и электронной торговли;
- 4) развитие экономики, опирающейся на инновации;
- 5) рост ценности человеческого капитала в экономическом развитии;
- 6) производственная интеграция на базе технологий и инноваций.

Выводы

Современный протекционизм может рассматриваться как определенная парадигма экономического развития. Условия, в которых применяются меры защиты внутреннего рынка, и методы защиты национальных интересов образуют определенный набор принципов, формирование и соблюдение которых может рассматриваться как некий стандарт, образец экономического мышления, зная о котором можно делать выводы о содержании государственной экономической политики, которая будет проводиться участниками международных экономических отношений.

Однако для этого необходимо признание современными государствами присутствия и первоочередной ценности собственного государственного суверенитета, что на практике происходит далеко не всегда. Зачастую государства принимают решения, противоположные собственным национальным интересам, но устраивающие более развитые страны, в политической и экономической зависимости от которых находятся развивающиеся государства.

В случае реализации собственной национальной политики, основанной на ценности суверенитета, применение мер протекционизма, как правило, обусловлено необходимостью обеспечения: независимости как экономической, так и военно-политической защиты отечественного производства и сохранения рабочих мест; справедливых и равных условий для бизнеса; роста национальной экономики и ее международной конкурентоспособности [1].

Происходящие трансформации в мировой экономике, расширение сфер применения мер протекционизма, дифференцированный характер использования способов защиты национальной экономики позволяют утверждать о формировании нового направления в экономической теории — неопротекционизма. Главная особенность неопротекционизма, его отличие от классического протекционизма заключается в смещении акцентов с защиты отечественного производителя к защите рынка, качество которого оценивает потребитель. Для неопротекционизма является важным более широкий набор методов воздействия на экономику, чем был принят для классического протекционизма (рис. 2).

По мнению ряда специалистов, проведение политики протекционизма в современных условиях требует в большей степени использования мер устранения недобросовестной конкуренции, чем мер защиты от внешних воздействий [1].

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Протекционная политика обладает трудным механизмом реализации, свидетельством чего выступает исторический опыт и современные тенденции формирования протекционизма. Протекционизм прошел путь трансформации от категории торговой политики к категории политики по обеспечению национальной безопасности. На новом этапе

Правительственная антимонопольная политика	Государственный контроль ценовой политики отечественного производителя	Эффективная политики стимулирования развития инноваций и научно-технических изобретений
Развитие торгово- промышленной и транспортной инфраструктуры, логистики	Обеспечение налогово- кредитного стимулирования: специальные налоговые режимы, налоговые каникулы, льготный процент кредитов для новых учредителей производственных объектов	Диверсификация промышленного производства и отечественного экспорта
Конверсия оборонно- промышленного комплекса	Ограничение доступа иностранных компаний к государственным тендерам на производство, участию их в покупке земли, недвижимости	Развитие промышленности по отдельным регионам путем кластеризации

Рис. 2. Меры государственного неопротекционизма
Fig. 2. Measures of the state neoprotectionism

развития, под влиянием современных факторов развития мировой экономики, использование классического протекционизма становится малоэффективным. Используются чаще его скрытые формы. Применение мер протекционизма требует гибкости и учета текущих как политических, так и общих социально-экономических факторов и обстоятельств.

Литература

1. Боднарчук Т. Л. Анализ современных тенденций развития протекционизма в контексте траектории предшествующего развития // Вопросы управления. 2014. № 1 (7). С. 57–62.
2. Дюмулен И. И. Протекционизм и многосторонние переговоры ВТО в годы глобального экономического кризиса (2008–2010 гг.) и в последующий период // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 6 (июнь). С. 3–11.
3. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 1. 1700–1870. М. : Изд-во Института Гайдара, 2014.
4. Кузнецов А. В. Эволюция политики протекционизма в Великобритании и США // Международная жизнь. 2016. № 12. С. 69–83.
5. Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М. : Изд-во Института Гайдара, 2015.
6. Пшиконокова Н. И. История экономических учений: учеб. пособие. Майкоп : АГУ, 2015.
7. Сердюк Е. Ю., Коротков Д. И., Шуклина З. Н. Современное значение протекционизма на уровне государства // Экономика и Социум. 2017. № 1–2 (32). С. 573–580.

8. *Середа В. И., Андreyuk Н. В.* Современные тенденции использования протекционизма в регулировании международной торговли // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер.: Экономика. Управление. Право. 2013. № 3–1. С. 327–333.
9. *Страгис Ю. П.* Протекционизм: история и теория экономической политики // APRIORI. Сер.: Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 1–7.
10. *Фомичев В. И.* Международная торговля : учебник. М. : ИНФРА-М, 2017.
11. *Цедилин Л. И.* Протекционизм в российской экономической политике: институциональный исторический опыт. М. : Институт экономики РАН, 2014.
12. *Шорохов М. С.* Протекционизм и свободная торговля: уроки истории и современный выбор для России // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2009. № 2–1. С. 103–111.

Об авторах:

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук, доцент; elsukovmy@mail.ru

Барсболд Баянжаргал, магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); barsbold0607@mail.ru

References

1. Bodnarchuk T.L. The analysis of current trends of development of protectionism in the context of a trajectory of the previous development // Management Questions [Voprosy upravleniya]. 2014. N 1(7). P. 57–62.
2. Dyumulen I.I. Protectionism and multilateral negotiations of the WTO in days of a global economic crisis (2008–2010) and during the subsequent period // Russian external economic messenger [Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik]. 2011. N 6 (June). P. 3–11.
3. Cambridge economic history of Europe of Modern and Latest times. V. 1. 1700–1870. M. : Publishing house of Gaidar Institute, 2014.
4. Kuznetsov A.V. Evolution of protectionism in Great Britain and the USA // International life [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2016. N 12. P. 69–83.
5. Maddison E. Contours of world economy in 1–2030. Sketches on macroeconomic history. M. : Gaidar institute publishing house, 2015.
6. Pshikonokova N.I. History of economic doctrines: tutorial. Maikop : ASU, 2015.
7. Serdyuk E.Yu., Korotkov D.I., Shuklina Z.N. Modern value of protectionism at the level of the state // Economy and Society [Ekonomika i Sotsium]. 2017. N 1–2 (32). P. 573–580.
8. Sereda V.I., Andreyuk N.V. Current trends of use of protectionism in regulation of international trade // News of Saratov University. Series Economy. Management. Law [Izvestiya Saratovskogo un-ta. Nov. ser.: Ekonomika. Upravlenie. Pravo]. 2013. N 3–1. P. 327–333.
9. Stragis Yu. P. Protectionism: history and theory of economic policy // APRIORI. Series: Humanities [APRIORI. Ser.: Gumanitarnye nauki]. 2016. N 2. P. 1–7.
10. Fomichev V.I. International trade. Textbook. M. : INFRA-M, 2017.
11. Tsedilin L.I. Protectionism in the Russian economic policy: institutional historical experience. M. : RAS Institute of economy, 2014.
12. Shorokhov M.S. Protectionism and free trade: lessons of history and the modern choice for Russia // Izvestiya TULSU. Economic and jurisprudence [Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki]. 2009. N 2–1. P. 103–111.

About the author:

Mikhail Yu. Elsukov, Associate Professor of the Faculty of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Geography, Associate Professor; elsukovmy@mail.ru

Barsbold Bayanjargal, Master student of the Faculty of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); barsbold0607@mail.ru